

Fogli elettronici e piani di investimento

Computers, fogli elettronici ed innovazione

Il primo impatto del computer con la società di massa, la famiglia, la scuola, l'azienda, può considerarsi superato nonostante permangono molte perplessità e interrogativi sulla reale funzione dei nuovi strumenti resi accessibili a tutti dall'elettronica e dall'informatica.

Per la società di massa, infatti, il computer sta cessando di essere, come era in passato, una astrusa, temuta e riverita "magica invenzione pensante", capace di destare meraviglia e presentarsi come risolutore di tutti i problemi dell'uomo moderno. Progressivamente, nella mentalità collettiva, il computer sta rientrando, così, nel suo ruolo più proprio di "macchina" che necessità di una programmazione.

Forse, in futuro, i computer di più avanzata generazione costringeranno ancora la società di massa ad un cambiamento di cultura, potendo essi simulare di avere un' "anima", risultante (si permetta l'espressione semplicistica) dalla "sommatoria delle anime individuali dei singoli programmatori". Ma, al momento attuale, tutti concordano (fortunatamente!!!) nel ridimensionare, per molto tempo ancora, il computer ad un più positivo ruolo di apparato programmabile, privandolo degli attributi metafisici o fantascientifici della prima ora o della più avanzata ricerca.

La famiglia, specie quella ed elevati contenuti "intellettuali", sta pian piano abbandonando l'immagine del computer come oggetto capace di conferire evidenza di status, relegandone di fatto il ruolo a oggetto di divertimento casalingo, di ausilio per lo studio, di archivio per la corrispondenza.

La scuola, invece, tentando di sperimentare le possibilità didattiche che a basso costo la tecnologia elettronica offre, stenta e si affanna, in una corsa impossibile all'inseguimento delle novità, a tener il passo con i tempi.

Dello stesso male soffrono le aziende, che non appena smettono di rinnovare i propri strumenti informatici, ade-

guandoli alle ultime e più moderne tecnologie, si ritrovano in mano, entro breve tempo, apparati con i segni dell'obsolescenza, ove solo il criterio della "compatibilità", con le più recenti novità, permette in qualche modo la sopravvivenza e minimizza il danno.

È evidente, quindi, che proprio in ambito aziendale, a causa della corsa all'innovazione, necessitano elementi di una certa "stabilità" intorno ai quali far ruotare criteri per assicurare continuità di utilizzo alle più obsolete tecnologie dell'hardware e del software.

Solo così, infatti, si può giungere a coniugare insieme le necessità di sviluppo delle aziende utenti e quelle delle aziende produttrici di sistemi e tecnologie informatiche.

I fogli elettronici o, secondo una più sofisticata terminologia anglosassone, gli "spreadsheets", sembrano configurarsi sul mercato come elementi di straordinaria stabilità ove, intorno ad un criterio base, si sono sviluppati, nel tempo, sistemi sempre più complessi ed integrati che hanno portato progressivamente, con successo, verso la polivalenza delle funzioni e la versatilità delle applicazioni.

Giustamente, sin dal loro primo appa-

rire, si è parlato dei fogli elettronici come di una moderna versione informatizzata dei vecchi tabelloni di calcolo che richiedevano, anziché un personal computer, una matita sempre pronta e appuntita, una morbida gomma e tanta, tanta pazienza, congiunta ad abilità di calcolo, per aggiornare il contenuto delle varie caselle presenti nel tabellone, ogni qualvolta un dato di una sola casella fosse stato variato.

Nel "core" di un foglio elettronico

La versione computerizzata dei tabelloni di calcolo, ovvero i fogli elettronici, analogamente ai loro vecchi antenati, si presentano sempre come una serie di caselle risultanti da una matrice di Y righe (da 1 a n) e di X colonne (da AAA a ZZZ). Porzioni più o meno vaste di un tale tabellone sono visibili sul monitor del computer ed un cursore mobile permette di spostarsi da una casella all'altra per inserire in essa, dalla tastiera, formule, frasi o valori, facendo altresì scorrere sul monitor stesso quelle zone di tabellone ove sono posizionate le caselle interessate.

In Figura 1 è riportato un esempio di stampa, di ciò che appare sullo schermo di un computer, allorché ci si predispose a lavorare con un foglio elettronico.

Si possono notare:

- le colonne, A, B, ...G, H, ...;
- le righe 1, 2, ...21, 22, ...;
- il cursore posizionato sulla casella B5, nella "Situazione A" e sulla casella G17, nella "Situazione B";
- la possibilità di ampliare la larghezza delle varie colonne, visto che la colonna B, identificata dal cursore su B5 in "Situazione A", è meno ampia della colonna G, identificata dal cursore su G17 in "Situazione B".

Questo tipo di impostazione e rappresentazione fondamentale lo si può ritenere invariabilmente presente per tutti i fogli elettronici, mentre invece le altre informazioni che compaiono sullo schermo (per es. nel caso riportato in Figura 1: Formula, Vai a..., Tabellone, Opzioni, Parametri, Stampa, Calcola, Aiuto (in alto); come pure: 01; 13, Ri-

B 5 ■ Fig. 1 INSEK

C 17 ■ Fig. 1 INSEK

PIANO DI INVESTIM. COM INTERESSE ANNUO DAL 6% AL 23%						
ANNI	Int.an	RATA MENS	n°mesi	CAP.I.A.	Cap.vers.	INTERESSI Cap.F.A.
			(Hn-1)	(Cn * Dn)	(En*Bn+Fn*Bn/2)	(En+Fn+Gn)
1	0,06	1.000	12	0	12.000	360
2	0,06	1.000	12	12.360	12.000	1.102
3	0,06	1.000	12	25.462	12.000	1.888
4	0,06	1.000	12	39.349	12.000	2.721
5	0,06	1.000	12	54.070	12.000	3.604
6	0,06	1.000	12	69.674	12.000	4.541
7	0,09	1.000	12	88.485	12.000	6.504
8	0,09	1.000	12	108.989	12.000	10.349
9	0,09	1.000	12	131.338	12.000	12.360
10	0,09	1.000	12	155.698	12.000	14.553
11	0,09	1.000	12	182.251	12.000	16.943
12	0,16	1.000	12	211.194	12.000	34.751

D 8 ■ Fig. 2 INSEK

calcolo, - 0% - 100% -, G17, Inser (in basso); cambiano da un tipo di pacchetto di software all'altro, o anche, nell'ambito dello stesso pacchetto, in funzione delle prestazioni desiderate. A parte l'inserimento dei dati nel foglio, possibile direttamente da tastiera, monitorando a video il contenuto di ciò che viene inserito e modificando eventuali errori, i vantaggi della versione computerizzata, rispetto al vecchio tabellone "manuale", sono abbastanza evidenti:

- una volta inseriti i vari dati nel tabellone, come in Figura 2, cambiandone alcuni di essi, tutti i valori correlati vengono ricalcolati automaticamente e il computer provvede in breve tempo a riaggiornare l'intero tabellone;
- è possibile in qualunque momento ampliare (o ridurre) a piacere (compatibilmente con la memoria disponibile e le prestazioni del pacchetto in uso) le dimensioni del tabellone e inserire (o eliminare) ulteriori righe o colonne, anche nel mezzo di quelle già presenti, per far spazio a nuovi dati o nuovi calcoli da eseguire, non previsti precedentemente (anche in questo caso l'aggiornamento del tabellone è automatico);
- è possibile copiare il contenuto di una casella in un'altra, sia esso un valore, una formula o una frase;
- è possibile imbastire complessi che integrino testi, dati e calcoli ove formule contenute in una casella sono legate a quelle contenute in un'altra casella tramite serie di funzioni matematiche disponibili nel pacchetto software in uso.

Il successo dei pacchetti integrati

Se alla descritta versatilità che i fogli elettronici consentono, si aggiunge il fatto che vanno sempre più sviluppandosi sistemi di pacchetti che integrano i fogli elettronici stessi con programmi di grafica, word-processing (videoscrittura, posta elettronica, ecc.), trasferimento dati in genere, si giunge a capire come questi tabelloni in chiave moderna, figli dell'elettronica e di illustri antenati orientati ai "bilanci", rappresentino "matrici essenziali" in un'ottica di office-automation.

È in quest'ottica di integrazione polifunzionale tra fogli elettronici, grafica, word-processing, che si è progressivamente passati nel tempo dal VISICALC (forse il primo foglio elettronico in assoluto) al MULTIPLAN (uno dei primi a suscitare scalpore nel mondo del management e che ancora oggi si difende bene sul mercato), al suo successore EXCEL della Microsoft e quindi all'1-2-3 della Lotus.

Quest'ultimo, con una sua particolare funzione disponibile ("What if"), è sta-

to ritenuto, a torto o a ragione, un "anticipatore" specialmente adatto in problemi di carattere finanziario, ove si presentano quotidianamente necessità di proiezioni o simulazioni, al fine di identificare scenari economici possibili, a loro volta soggetti ad un gran numero di variabili. Ma, di pacchetti integrati veri e propri si può incominciare a parlare solo a partire dal 1984 in poi. Allora, infatti, comparve sul mercato il SYMPHONY della Lotus, che può essere ritenuto, per certi versi, una versione ampliata e corretta del predecessore 1-2-3, racchiudendo in sé cinque funzioni fondamentali:

- foglio elettronico propriamente detto;
- data base;
- programma di grafica;
- videoscrittura;
- pacchetto per trasmissione dati.

La stessa struttura del SYMPHONY, che date le preferenze sul mercato sembra immune dagli effetti del tempo e permane ancora come un riferimento fondamentale nel campo degli integrati, è posseduta da ENABLE, un prodotto della Software Group per esigenze "entry level".

Analoghi rilievi si possono fare per il FRAMEWORK III che, rispetto al SYMPHONY si sviluppa su un'impostazione per il trattamento logico dell'ambiente di lavoro, permettendo di aprire e visualizzare in qualunque momento sul monitor "suarci nidificabili", ovvero contenibili sullo schermo uno nell'altro.

Ma, accanto ai più recenti pacchetti integrati sopra descritti, che girano con il sistema operativo MS-DOS e presentano un costo elevato (mediamente 1-1,5 milioni di lire), in quanto le loro caratteristiche ne fanno dei prodotti diretti ad ambienti altamente produttivi e professionalizzati, esistono in commercio possibilità per il professionista medio di orientarsi verso soluzioni più economiche. Tra queste vale la pena di citare il WORKS della Microsoft che, senza perdere molto la polivalenza di un integrato con elevate caratteristiche consente il vantaggio di un più basso costo (300-400 mila lire).

Dimenticato tra tutti e non apprezzato eccessivamente dal mercato (forse per l'impiego del vecchio sistema operativo CPM, che seppure rivisitato e aggiornato è ormai soppiantato dal MS-DOS) è l'insieme integrabile ABACUS + GRAPH + LOCOSCRIP + DB + GEST, prodotto dalla Silisoft e distribuito da Amstrad con i propri word-processor PCW 8256 e PCW 9512. Con un costo complessivo di poco superiore al milione, quest'insieme hardware/software, anche se con molte limitazioni di versatilità e prestazioni

ANNI	Int. ann	INVESTIP.	CON	INTERESSE	ANNUO	DAL	SA	AL	Cap. F. A.
1	0,06	1.000	12	0	12.000	268			12.268
2	0,06	1.000	12	12.268	12.000	1.182			25.452
3	0,06	1.000	12	25.452	12.000	1.084			38.349
4	0,06	1.000	12	39.349	12.000	2.721			54.670
5	0,06	1.000	12	54.670	12.000	3.684			69.674
6	0,06	1.000	12	69.674	12.000	6.011			86.485
7	0,06	1.000	12	86.485	12.000	8.584			104.369
8	0,06	1.000	12	104.369	12.000	19.349			121.338
9	0,06	1.000	12	121.338	12.000	12.268			155.596
10	0,06	1.000	12	155.596	12.000	14.553			182.281
11	0,06	1.000	12	182.281	12.000	16.343			211.194
12	0,16	1.000	12	211.194	12.000	36.751			257.945
13	0,16	1.000	12	257.945	12.000	42.231			312.176
14	0,16	1.000	12	312.176	12.000	50.908			375.084
15	0,16	1.000	12	375.084	12.000	60.973			448.057
16	0,16	1.000	12	448.057	12.000	72.649			532.707
17	0,19	1.000	12	532.707	12.000	102.354			647.061
18	0,19	1.000	12	647.061	12.000	124.082			783.142
19	0,19	1.000	12	783.142	12.000	149.507			945.679
20	0,19	1.000	12	945.679	12.000	180.795			1.137.784
21	0,19	1.000	12	1.137.784	12.000	217.319			1.367.104
22	0,23	1.000	12	1.267.104	12.000	315.814			1.684.917
23	0,23	1.000	12	1.684.917	12.000	391.211			2.098.128
24	0,23	1.000	12	2.098.128	12.000	483.950			2.584.078
25	0,23	1.000	12	2.584.078	12.000	598.018			3.204.096
26	0,23	1.000	12	3.204.096	12.000	738.322			3.964.418
27	0,23	1.000	12	3.964.418	12.000	918.096			4.877.514
28	0,23	1.000	12	4.877.514	12.000	1.133.162			6.012.476
29	0,23	1.000	12	6.012.476	12.000	1.384.249			7.488.725
30	0,23	1.000	12	7.488.725	12.000	1.705.387			9.196.112
					TOTALE	360.000	6.764.112	9.126.112	

Fig. 3

Fig. 3

Fig. 4

rispetto ai veri e propri integrati, consente operazioni di videoscrittura, di foglio elettronico, di grafica, di archiviazione dati e gestione, di un certo interesse per il professionista medio noncurante della "compatibilità IBM" (ovvero della possibilità di far girare i propri lavori su hardware diverso da quello su cui sono stati prodotti). Ma, la disponibilità Amstrad a fornire senza costi aggiuntivi, una ulteriore serie di applicazioni (BASIC, CPM con utilities, LOGO) sembra non essere sufficiente ad attrarre, come si dovrebbe, il

mercato verso i proprio word-processors della serie PCW, essendo la "incompatibilità IBM" il loro tallone di Achille.

Con uno di tali word-processors, comunque, è stato possibile realizzare in toto (grafica compresa) il lavoro qui descritto, poiché, concettualmente, i principi di base per il pratico utilizzo di un foglio elettronico prescindono dal sistema operativo con cui il pacchetto gira e dalle sue compatibilità con altri sistemi operativi più moderni.

È da segnalare, inoltre, che i piani di investimento, come pure le altre possibili applicazioni economico-finanziarie, costituiscono solo una parte delle concrete applicazioni dei fogli elettronici e vengono in questa sede prese come esempio dimostrativo di riferimento solo in virtù dei loro antichi ed illustri legami con il tabellone di calcolo manuale a tutti noto. Infine, vale la pena precisare che l'esempio riportato di seguito potrebbe essere più esattamente definibile come "piano di capitalizzazione" nel caso in cui si immaginasse un deposito bancario che viene a costituirsi nel tempo per effetto di un certo numero di rate mensili che ad esso vengono ad aggiungersi.

Un esempio di piano di investimento impostato su foglio elettronico

In Figura 2 è riportata, così come appare sul monitor di un personal computer, la stampa della parte iniziale di un semplicissimo piano di investimento impostato su un foglio elettronico.

In corrispondenza delle righe da 11 a 22, si possono notare:

- in colonna A: gli anni di investimento, ovvero di deposito di un capitale che viene ad accumularsi nel tempo per effetto di versamenti periodici;
- in colonna B: i tassi di interesse (in valore centesimale) assunti per ciascun anno di investimento;
- in colonna C: la rata mensile che viene depositata e che, cumulandosi progressivamente con le altre rate versate, viene a costituire il capitale crescente che produce interessi;
- in colonna D: il numero dei mesi durante i quali, nel corso dell'anno, viene versata la rata mensile;
- in colonna E: il capitale disponibile all'inizio di ciascun anno, ovvero il capitale disponibile alla fine dell'anno precedente;
- in colonna F: il capitale versato in ciascun anno, ovvero il prodotto della rata mensile per il numero dei mesi di versamento;
- in colonna G: gli interessi maturati nell'anno sia sul capitale disponibile all'inizio dell'anno, sia sulle rate versate durante l'anno; tali interessi sono risul-

tanti dalla somma del prodotto del capitale inizio anno per il tasso di interesse annuo corrispondente e del prodotto del capitale medio depositato attraverso rate per il tasso di interesse annuo corrispondente;

– in colonna H: il capitale disponibile a fine anno, dato dalla somma del capitale disponibile all'inizio dello stesso anno, del capitale versato mensilmente attraverso rate e degli interessi maturati sull'uno e sull'altro di quest'ultimi nel corso dell'anno.

Se si trascurano le colonne A, B, C, D (da riga 11 a riga 22) in cui sono inseriti dei valori che costituiscono i "dati di input" del problema, nella stessa Figura 2 si possono notare delle formule (accanto alla posizione del cursore, all'altezza della riga 8, partendo da colonna E in poi) che costituiscono la generalizzazione delle formule, per una qualunque riga n, contenute nelle caselle di ciascuna colonna corrispondente. Pertanto, per ciascuna casella, da riga 11 a riga 22, è inserita:

– in colonna E: una formula del tipo $(Hn-1)$;

– in colonna F: una formula del tipo $(Cn \cdot Dn)$;

– in colonna G: una formula del tipo $(En \cdot Bn + Fn \cdot Bn/2)$;

– in colonna H: una formula del tipo $(En + Fn + Gn)$.

Così, ad esempio: nella casella E11 si troverà la formula $(H11-1)$ ovvero $(H10)$, la quale indica che il valore in E11 è uguale al valore in H10; nella casella F12 si troverà la formula $(C12 \cdot D12)$, la quale indica che il valore in F12 è uguale al prodotto del valore in C12 per il valore in D12; nella casella G14 si troverà la formula $(E14 \cdot B14 + F14 \cdot B14/2)$, la quale indica che il valore in G14 è dato dal prodotto dei valori rispettivamente E14 e B14 a cui si aggiunge il prodotto del valore in F14 per la metà del valore B12; nella casella H16, infine, si troverà la formula $(E16 + F16 + G16)$, la quale indica che il valore in H16 è dato dalla somma dei valori in E16, F16, G16.

In altri termini, le formule indicate in Figura 2, alla riga 8, sono state "copiate in termini relativi" con un apposito comando rapidissimo, disponibile in tutti i fogli elettronici, ciascuna nella propria colonna, a partire dalla riga 11 alla riga n. In tal modo, avendo fornito tutti i dati di input nelle colonne da A a D (e per tutte le righe sino ad n), i calcoli vengono svolti automaticamente e in ogni casella in cui è stata posta una formula comparirà il rispettivo valore calcolato. Quindi, anche se si cambiasse uno o più dati di input tutto il "tabellone" verrebbe aggiornato automaticamente.

In Figura 3 è stato riprodotto il tabellone

Fig. 5

ne fino al 30° anno di investimento, con vari tassi di interesse per diversi periodi. In esso è, per esempio, possibile cambiare il valore dei tassi, della rata mensile o del numero dei mesi di versamento ed analizzare in via numerica o visualmente, attraverso un grafico, i diversi cambiamenti sul capitale finale disponibile a fine di ciascun anno, sotto diverse ipotesi formulabili.

Una volta impostato l'intero tabellone, poi, l'analisi può spingersi in varie direzioni. Per esempio si può analizzare, come in Figura 4, l'evoluzione degli interessi in funzione degli anni di investimento (da 0 a 29 anni) sotto l'ipotesi di diversi tassi prefissati (4%, 6%, 8%) per una rata mensile di 100.000 lire, oppure come in Figura 5, l'andamento degli interessi in funzione dei tassi sotto l'ipotesi di un periodo di tempo d'investimento prefissato (10, 20 o 30 anni)

per una rata mensile pari a 1000 lire. Nell'impostazione del sistema presentato sono state fatte, per la verità, alcune mediazioni esemplificative non sempre in accordo con la teoria della matematica finanziaria ed esse limitano, quindi, la generalizzabilità e la versatilità applicativa del sistema stesso. Infatti, basandosi sulla teoria dell'interesse semplice la capitalizzazione delle rate mensili versate nel corso di un anno viene calcolata presupponendo, invece di una distribuzione "discreta" come avviene nella realtà, una distribuzione "lineare continua" di tali rate dall'inizio alla fine dell'anno ed una convertibilità annuale posticipata degli interessi maturati. Ciò si scontra con i principi della matematica finanziaria che distinguono tra la capitalizzazione di un certo numero di rate versate in periodi prossimi all'inizio dell'anno e la capitalizzazione dello stesso numero di rate versate in periodi molto prossimi alla fine dell'anno (nel secondo caso, a parità di numero e valore delle rate, gli interessi saranno ovviamente molto più bassi). Inoltre, una analogo ipotesi di convertibilità annuale posticipata sorregge il calcolo (sempre secondo le leggi dell'interesse semplice) di quegli interessi che vengono a maturare sull'ammontare totale del capitale investito, cui le rate mensili vanno periodicamente ad aggiungersi.

Un affinamento nell'impostazione del sistema presentato, che lo renda più aderente alle formulazioni teorico-finanziarie, può essere ottenuto distinguendo, l'una dalle altre, le rate mensili che vengono versate e calcolando separatamente gli interessi che maturano su ciascuna di esse nel corso di un anno. Questo affinamento, su foglio elettronico, è possibile tramite la schematizzazione riportata in Figura 6 ove, per comodità tipografiche, è volutamente presente una "inversione" tra righe (1, 2, 3, ... n) e colonne (A, B, C, ... R, S, T). Nella stessa schematizzazione sono indicate le caselle in cui sono da inserirsi "valori" (dati di input: al, bl, cl, ... nl; ...; an, bn, cn, ... nn) e le caselle ove sono da inserirsi "formule" che daranno i risultati dell'elaborazione (caselle: O2, P2, ... S2, T2; ...; On, Pn, ... Sn, Tn). In questo modo si viene a disporre su foglio elettronico di un sistema molto più generalizzabile rispetto a quello precedente riportato in Figura 2, in quanto esso diviene applicabile anche quando il valore di ogni singola rata mensile varia non solo di anno in anno, ma anche all'interno di ciascun anno di versamento. Nel particolare caso in cui tale sistema venisse utilizzato per un piano di investimento che preveda un valore costante della rata mensile e del tasso d'interesse annuo, come ad

